

УДК 94(47).066

**РОЛЬ Ф.Ф. УШАКОВА И Н.С. МОРДВИНОВА В РАЗВИТИИ СЕВАСТОПОЛЯ:
1792–1798 ГОДЫ****THE ROLE OF F.F. USHAKOV AND N.S. MORDVINOV IN THE DEVELOPMENT OF
SEVASTOPOL: 1792–1798****Хапаев В.В.¹
Khapaev V.V.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье изучена деятельность председателя Черноморского адмиралтейского правления Николая Семеновича Мордвинова и командующего Черноморским корабельным флотом Федора Федоровича Ушакова по строительству и благоустройству Севастополя в 1792–1798 годах. Установлено, что вопреки расхожему мнению, их взаимодействие в этом вопросе было конструктивным и результативным: были намечены основные направления развития города и его зонирование. В 1795 году архитекторами И.И. Князевым и Ф.И. Вуншем создан первый генеральный план города, проекты типовых и статусных построек. Ф.Ф. Ушаков совместно решали вопросы снабжения города водой и топливом. Реализовали идею поставок в Севастополь донецкого угля, боролись с самовольной застройкой, привлекая к решению этого вопроса даже императрицу Екатерину II. Сделан вывод, что Ф.Ф. Ушаковым, при содействии Н.С. Мордвинова, была проделана огромная, скрупулезная и глубоко осмысленная работа по совершенствованию Севастополя в качестве главной базы флота, строительству новых флотских зданий и сооружений. Ф.Ф. Ушаков рассматривал развитие Севастополя исключительно как военного гарнизона, где все должно быть подчинено интересам развития и укрепления главной базы Черноморского флота.

Abstract. The article examines the activities of the Chairman of the Black Sea Admiralty Board Nikolai Semenovich Mordvinov and the Commander-in-Chief of the Black Sea Naval Fleet Fyodor Fyodorovich Ushakov in the construction and improvement of Sevastopol in 1792–1798. It has been established that, contrary to popular belief, their interaction in this matter was constructive and productive: the main directions of the city's development and zoning were outlined. In 1795, the architects I. I. Knyazev and F. I. Vunsh created the first general plan of the city, projects of standard and status buildings. F. F. Ushakov jointly resolved issues of the city's water and fuel supply. They implemented the idea of supplying Donetsk coal to Sevastopol, fought against unauthorized construction, even involving Empress Catherine II in resolving this issue. It has been concluded that F. F. Ushakov, with the assistance of N. S. Mordvinov, a huge, meticulous and deeply meaningful work was done to improve Sevastopol as the main base of the fleet, the construction of new naval buildings and structures. F.F. Ushakov considered the development of Sevastopol exclusively as a military garrison, where everything should be subordinated to the interests of the development and strengthening of the main base of the Black Sea Fleet.

Ключевые слова: адмирал Ф.Ф. Ушаков, адмирал Н.С. Мордвинов, Севастополь, Ахтиар, строительство, водопровод, благоустройство, генеральный план.

Key words: Admiral F.F. Ushakov, Admiral N.S. Mordvinov, Sevastopol, Akhtiar, construction, water supply, improvement, general plan.

В сознании как профессиональных историков, так и общества в целом, личность Ф.Ф. Ушакова ассоциируется в основном с его деятельностью как военачальника. Н.С. Мордвинов чаще упоминается в связи с его деятельностью в области гражданского управления и экономического развития в правление императоров Александра I и Николая I. Взаимоотношения двух этих великих исторических деятелей рубежа XVIII–XIX веков как правило подаются через призму конфликта, разразившегося между ними в 1798 году.

¹ Статья создана по результатам реализации грантового проекта Русского географического общества «Лучший адмирал за всю историю» 2024 г. (Договор о предоставлении гранта от 17.06.2024 № 03/2024-И). Автор выражает глубокую признательность председателю Севастопольского городского отделения РГО Владимиру Евгеньевичу Воробьеву за неоценимую помощь в поисках архивных материалов о Ф.Ф. Ушакове.

Однако в период с 1794 по начало 1798 года, когда Н.С. Мордвинов возглавлял Черноморское адмиралтейское правление, а Ф.Ф. Ушаков состоял у него в подчинении как командующий Черноморским корабельным флотом, отношения между ними были если не дружескими, то рабочими и конструктивными. Им приходилось взаимодействовать в различных сферах, одной из которых было строительство Севастополя – как главной базы флота и военного поселения. И, как показывают сохранившиеся документы, это взаимодействие было весьма результативным, заложив основные векторы развития нашего города на столетия вперед.

Обустройство военно-морской базы в Севастополе (с 1797 г. Ахтиар) и поддержание боеготовности флота на случай новой войны было важнейшей заботой Ф.Ф. Ушакова, как командующего Черноморским корабельным флотом, в период от заключения Ясского мира 29 декабря 1791 (9 января 1792 года) до его ухода в Средиземноморскую экспедицию 12(23) августа 1798 года.

Наиболее подробно деятельность Ушакова по обустройству города и эскадры в период «со вступления моего в командование флотом 1790 года» изложена в его краткой записке, адресованной новоназначенному председателю Черноморского Адмиралтейского правления Н.С. Мордвинову 10(21) мая 1792 года [1, с. 564–568], и донесение самого Н.С. Мордвинова императрице «О состоянии Черноморского флота и Севастопольского порта и деятельности Ф.Ф. Ушакова по строительству казарм, госпиталя, корабельных магазинов, портовых складов» от 13(24) мая. Оно основано как на вышеупомянутой записке, так и на личных (весьма благоприятных) впечатлениях от проведенной инспекции главной базы Черноморского корабельного флота [1, с. 566–568].

Важнейшими среди забот по благоустройству и улучшению главной базы Ф.Ф. Ушаков считал (и Н.С. Мордвиновым это было одобрено) следующие.

1. Строительство новых казарм флотских экипажей на возвышенных местах: на мысу над Южной бухтой (тем самым положив начало возведению комплекса казарм флотских экипажей, именовавшегося до Крымской войны Александровскими, а после нее – Лазаревскими); а также на восточном уступе Центрального холма. Причем велось это строительство во время войны – в перерывах между боевыми действиями [1, с. 564–565].

2. Возведение нового благоустроенного морского госпиталя, что втрое улучшило показатели его работы [1, с. 565].

3. Обустройство корабельных причалов и обеспечение их удобной коммуникации с построенными на возвышенностях новыми казармами [1, с. 565].

4. Строительство частных домов для офицеров и купцов [1, с. 565].

5. Поддержание в городе правопорядка [1, с. 565].

Н.С. Мордвинов в донесении императрице, с одной стороны, подтверждает описанное Ф.Ф. Ушаковым. С другой стороны, добавляет очень ценную информацию и вносит важнейшие предложения.

1. Он констатирует, что необходимо построить просторную соборную церковь вместо первоначальной часовни 1783 г. постройки. Автором проекта (его подпись стоит на чертеже) был работавший со всеми главными командирами Черноморского флота от Г.А. Потемкина до А.С. Грейга архитектор Теодор (Федор Иванович) Вунш (ок. 1770–1836), создатель множества знаковых зданий и сооружений в Николаеве и Херсоне. О том, что он создал проект для Севастополя, ранее известно не было. Храм спроектирован в стиле екатерининского классицизма, отдаленно напоминает Спасо-Преображенский собор, который в 1787 году был заложен Екатериной II и императором Священной Римской империи Иосифом II в Екатеринославе и сохранился до наших дней [10, с. 45]. Судя по плану Севастополя, вычерченному в Николаеве 30 ноября (11 декабря) 1795 года, возвести эту церковь предполагалось не на месте храма св. Николая на Екатерининской улице, построенного в 1783 г., а на западном отроге вершины Центрального холма, над началом современной ул. Большой Морской [8, л. 2]. Как известно, он так и не был построен, и дефицит православных храмов еще несколько десятилетий оставался одной из острых проблем городской инфраструктуры Севастополя.

2. Кроме того, Н.С. Мордвинов считал необходимым построить (явно по настоянию Ф.Ф. Ушакова, который транслировал нереализованные планы Г.А. Потемкина): док для тимберовки (капитального ремонта) кораблей, включая линейные; новый киленбанк (сооружение для килевания кораблей); кран для снятия мачт; мачтовый сарай для их изготовления; мастерские для «адмиралтейских» работ, т.е. для судоремонта; запасные магазины (склады) для морского провианта и «экипажеских припасов»; пороховые погреба «для артиллерийских снарядов» [1, с. 567] и, наконец, новое здание портовой конторы [7, л. 3–24]. Все эти строения, а также перспективный район застройки на современном Хрустальном мысу показаны на вышеупомянутых планах Севастополя. Чертежи и план датируются 1795 годом и публиковались ранее лишь

однажды и частично, в невысоком разрешении – в монографии Ю.А. Скорикова «Севастопольская крепость» [10, с. 39–45], без какого-либо анализа и комментариев.

В докладе Н.С. Мордвинова также констатирована необходимость разделения территории Севастополя на селитебную (гражданскую) и военную части, так как в 1795 году они перемешаны, а это не способствовало ни военной безопасности, ни коммерческой пользе.

Трудно сказать, была ли это его личная идея или трансляция пожеланий Ф.Ф. Ушакова. Вероятнее второе, но приведенные императрице аргументы – о независимости гражданского управления от военного и о разделении судебных инстанций на партикулярные и флотские по своему содержанию типично мордвиновские. Суть предложения – строительство гражданского поселения на Северной стороне, чтобы Южная и Корабельная остались чисто военным поселением. Н.С. Мордвинов писал императрице об этом так: *«Купечество и магистрат имеет свое жительство в тех же местах, где и военные люди, кои обселились поблизости кораблей, по кряжам, составляющим бухты. Иностранцы проезжие и безгласные всякого рода люди пребывание свое имеют в тех же местах. Но безопасность корабельной гавани и строгий порядок военного начальства подает мысль, что сии два рода людей должны были бы для взаимной пользы разделены. Посему и рассуждаю, что купеческий город с выгодами может быть основан на северном берегу. Открытое пространство берега подает удобность к построению, а ширина рейда представляет приличное разделение. Гражданское начальство примет тогда полную свою силу, без всякой зависимости от военного; жители воспользуются свободой, нужною при торговле; судопроизводства обращены будут единственно к своим предметам, купеческие суда отделятся от военных; и торговля облежится тем, что товары, выгружаемые на берег, прямо будут провождаемы сухим путем внутрь земли, без перевозов водой чрез рейд»* [1, с. 567].

Еще одну инициативу по улучшению коммунальной инфраструктуры Севастополя Ф.Ф. Ушаков и Н.С. Мордвинов продвигали совместно, причем со ссылкой на авторитет покойного Г.А. Потемкина – строительство городского водопровода. Впервые об этом сказано в том же письме Мордвинова императрице: *«Великий также недостаток претерпевают жители в воде. Колодези местами вырыты, но вода в них не изобильна и не вкусна; почему и принуждены доставать оную чрез рейд на судах за две и за три версты от селения. Покойный князь светлейший полагал намерение провести водовод, чрез который бы жители могли довольствоваться. Совершение сего намерения не мало бы споспешествовало к благосостоянию сего места»* [1, с. 568].

Через полтора года, 8(19) октября 1793 года, Ф.Ф. Ушаков письмом доложил Н.С. Мордвинову о сделанном ему неким специалистом по строительству водоводов рационализаторском предложении, на которое Ушаков отвечает своим – заменить трубы на каменные желобы [1, с. 596]. К сожалению, тогда из-за возникновения в самом начале 1794 года опасности новой войны с турками, о чем императрица сообщила Н.С. Мордвинову 16(27) января 1794 года, приказав перевести флот в боевую готовность [1, с. 597], проект строительства водопровода не был реализован. Его удалось воплотить в жизнь только в 1827 году по инициативе адмирала А.С. Грейга [9, с. 4].

В письме императрице от 13(24) мая 1792 г. Н.С. Мордвинов выдвинул важную и перспективную инициативу (которую Ф.Ф. Ушаков горячо поддерживал) – наладить поставку в Севастополь донецкого каменного угля для замены им дров, заготовка которых уничтожала крымский лес: *«Окрестности здешнего порта, состоя везде из каменистых гор, никакого не приносят произрастания. Между ними в низменных местах, хотя и были некоторые леса, но и те вырублены. За таковым недостатком жители должны доставать дрова из дальних мест, которые уже и теперь приметным образом опустошаются. Для сохранения как сих лесов, так и для награждения сего недостатка, вознамерился я пригласить бахмутских и донецких помещиков, чтоб искапывали из своих земель уголья, которые находятся у них в великом количестве, и доставляли бы оные в Таганрог, откуда могут быть привозимы на транспортных судах в здешний порт»* [1, с. 567–568]. В письме Н.С. Мордвинову от 19(30) июня 1794 г. Ф.Ф. Ушаков констатировал, что каменный уголь вошел в число грузов, доставляемых в Николаев и Севастополь [1, с. 611].

Проблема поставок топлива в Севастополь стояла очень остро с момента его основания. Г.А. Потемкин, осознавая ее и еще не рассчитывая на донецкий каменный уголь, во второй половине 1784 года Ордером № 152 дал такое поручение только что назначенному правителю Таврической области Василию Васильевичу Каховскому: *«Г.[осподину] ст.[атскому] сов.[етнику] Каховскому. Благовременное заготовление кизяку (кiziaка – коровьего навоза – В.Х.) не только для Севастопольского адмиралтейства, но и для употребления войска весьма нужно. Я рекомендую приложить ваше старание о выгодности цен для казны, ибо едва ли теперешняя дороговизна не превосходит бывшую в продолжение самой зимы. Уголья*

(видимо древесный уголь – В.Х.) в Севастополь имеют быть доставлены из Херсона, о чем и дано от меня надлежащее повеление г.[осподину] вице-адм.[иралу] и к.[кавалеру] Сухотину. Что ж принадлежит до представления Вашего о преклонении на поставку дров Батыр-Гирея через сына его, то неудобность такового посредства весьма ощутительна» [3, с. 322].

Еще одним общим делом Ф.Ф. Ушакова и Н.С. Мордвинова стало осушение мелководного истока Корабельной бухты. Указание осуществить это отдал Н.С. Мордвинов. Но поначалу это попытались сделать, насыпав «плотину» шириною в две сажени (4,26 метра), после чего из образовавшегося озера «вылили», т.е. откачали помпами воду. Но, как докладывал Мордвинову Ушаков 3(14) октября 1794 года, грунтовые воды стали наполнять опустевшее углубление, а «затем случившиеся дожди налили ее более, нежели вполовину», от чего «происходила чрезвычайная вредная духота». Поэтому Ф.Ф. Ушаков отрядил 250 человек и засыпал углубление выше уровня моря. Эта работа была начата 18(29) сентября и на момент написания письма еще продолжалась. Причем ближайшее к плотине пространство углубления, «которое несколько поглубже», засыпать не стали. Ушаков приказ его «обделать прудом и внутренности оного берега обкласть камнем, когда все оное исправлено будет, надеюсь, вредной духоты не будет» [7, л. 41]. На первом плане Севастополя 1795 года место засыпанного истока и дамбы обозначено контуром [8, л. 1]. Пруда нет на всех трех планах.

Борьба с самовольной застройкой и попытки разделить гражданское поселение и военный гарнизон в Севастополе стали главной заботой Ф.Ф. Ушакова как руководителя города. 10(21) августа 1792 года он издал гневный приказ, запрещающий офицерам и нижним чинам возводить самовольные постройки на западном (спускающемся в Артиллерийской бухте) склоне Центрального холма, а также на его северном мысе, предвидя возникновение того района трущоб, который в XIX веке все-таки разросся и получил название «Хребет Беззакония»: «... запрещаю строить в таких местах, где совсем делают здешнему месту худой вид, а особо близ кораблей, по косогорам отнюдь никому не строить, да и ни в каких местах без позволения строение не заводит» [1, с. 574–575].

Несмотря на то, что вышеупомянутый приказ не предполагал немедленного сноса самостроев, а только когда «место востребуется к надобности», некоторые постройки оказывались настолько дерзкими, что по ним Ф.Ф. Ушаков выносил отдельные жесткие решения. Именно так он поступил с самовольно пристроенной лавкой и двором к дому купца «из греков» Паниоти Макри «Я ныне запрещал оное строение ему делать, сверх того приказывал дежур-майору Говорову работою доканчивать оное не позволял, но за всем тем в противность моего приказания оная лавка работою докончена и торг во оной непозволительно начат». Своенравному Паниоти приказом Ф.Ф. Ушакова предписывалось: «Лавку немедленно снести». Тем же приказом, ради соблюдения пожарной безопасности, предписывалось всем служителям и обывателям «сена и соломы на дворах во всем городе для предосторожности отнюдь нигде не становить» [1, с. 579–580].

Ф.Ф. Ушаков, пребывая в Петербурге в ноябре 1792 – январе 1793 гг., видимо, докладывал императрице о проблеме севастопольских самостроев. Говорилось о ней и в цитировавшемся выше донесении Н.С. Мордвинова.

Поэтому, 27 мая (7 июня) 1794 года императрица направила Н.С. Мордвинову рескрипт «О запрещении селиться посторонним людям вблизи Севастопольского порта [1, с. 607].

Этот рескрипт был общей победой Ф.Ф. Ушакова и Н.С. Мордвинова, и он положил начало пространственному зонированию Севастополя, на котором настаивали оба адмирала, понимая, что гражданское поселение на берегах Ахтиарской гавани не менее необходимо, чем военное. Но они должны быть отделены друг от друга. Здравое и разумное предложение Мордвинова о переносе гражданского поселения на Северную сторону не было реализовано. Но членение Севастополя на военную восточную и преимущественно гражданскую западную части началось.

Рескрипт императрицы был выполнен, в том числе и в том деликатном его пункте, который предписывал выкупить у гражданских лиц строения, расположенные в местах дислокации кораблей и армейских частей. Об этом Н.С. Мордвинов доложил императрице рапортом от 1(12) декабря 1794 года. Вопрос был в том, по какой цене выкупать самострои. Ф.Ф. Ушаков предупредил севастопольцев, что «при надобности» самострои будут снесены без выкупа. Императрица же предложила выкупить эти постройки в казну. Так что вопрос приобрел политическую окраску. Н.С. Мордвинов доложил императрице, что было два предложения по цене – «щедрое», от созданной Мордвиновым оценочной комиссии во главе с контр-адмиралом Павлом Васильевичем Пустошкиным (в 1794 году командующий второй эскадрой на Севастопольском рейде [6, с. 629]), и «скупое», от Ф.Ф. Ушакова. Комиссия П.В. Пустошкина предлагала выплатить владельцам за все выкупаемые строения 70 тыс. рублей, что примерно соответствует 70 млн. современных рублей [5]. Ф.Ф. Ушаков предложил 40 тыс.

руб. (около 40 млн. по курсу 2024 г.). Н.С. Мордвинов констатировал, что *«лавки большею частью пришли уже в ветхость и ни на какое употребление неспособны, кроме как должны преданы быть ломке к очищению места для предполагаемого нового адмиралтейства»*. Но счел необходимым учесть социальный состав и имущественное положение тех, кто остается без жилья и бизнеса: *«строения сии принадлежат большею частью людям, несущим службу вашего императорского величества в греческом пехотном полку, хотя же есть некоторая часть между ними купеческих и мещанских, но они люди суть недостаточные и главнейшее богатство их состоит в домах и лавках, а притом многие строения можно обратить будет для помещения флотских и адмиралтейских чинов, в коих они терпят крайнюю нужду, употребляя на наем квартир большую часть жалованья»*. Поэтому председатель Черноморского адмиралтейского правления просил утвердить компромиссную сумму, предлагаемую им – 55 тыс. руб., так как *«известно, сколь много труда и издержек должны они употребить при новом хозяйственном заведении»*. Подробный реестр всех выкупаемых строений был императрице представлен вместе с этим рапортом, но, к сожалению, не сохранился [2, с. 346–347].

Среди забот Ф.Ф. Ушакова как фактического градоначальника в тот период были не только крупные, такие как строительство новых флотских казарм на возвышенных местах, но и относительно мелкие – поддержание чистоты и защита зеленых насаждений.

В вопросе о чистоте главное внимание уделялось борьбе с неконтролируемым выливом нечистот в местах проживания «флотских служителей», что не только было неэстетично, но и грозило вспышками эпидемий: *«Господа командующие благоволят в командах своих приказать, чтобы на дворах и около казарм, где живут служители, имели и содержали всю наивозможную чистоту: на дворах и близко жилья нигде отнюдь ничего не лить, дабы никакой мокроты и вредного воздуха от того не было. Замечено мною, что в некоторых дворах служители в посудах моют белье и воду выливают на дворах, сие запретить непременно. Когда требует надобность мыть белье, могут сию работу производить на берегах и под горами в удобных местах»* [1, с. 561].

Другим приказом, от 14(25) апреля 1792 года, Ф.Ф. Ушаков констатирует потраву фруктовых деревьев, высаженных вокруг «казенного генеральского дома»¹ и вдоль «проспекта»², которую совершают «лошади, а иногда и другой скот», в результате чего *«фруктовые деревья многие поломали»*. Попытка найти хозяев животных успехом не увенчалась. Поэтому Ф.Ф. Ушаков в приказе требует животных без присмотра на территории города на выпас не пускать. «Шатающихся», т.е. находящихся без присмотра лошадей приказано капитану над портом Доможирову *«употреблять к перевозке камня к казенным строениям»*. Ф.Ф. Ушаков полагал, что тогда «просильщики» за этих животных непременно отыщутся. И таковых для разбирательства предписывает направлять лично к нему [1, с. 563].

Как обозначено на плане города 1795 года, аллея деревьев была высажена от Графской пристани до Екатерининского дворца, от него протянулась вдоль современной пл. Нахимова до Екатерининской улицы; деревьями был обсажен забор Адмиралтейства с внутренней стороны, часть Екатерининской ул. и тянувшейся параллельно ей с запада улицы (примерный аналог современной ул. Луначарского), вдоль которой обозначены «дома чиновников и офицеров». Аллеи, небольшие скверы, а также сады и огороды обозначены на плане во многих местах города.

Таким образом, Ф.Ф. Ушаковым и его командой, при содействии Н.С. Мордвинова (поскольку чертежи создавались в Николаеве), была проделана огромная, скрупулезная и глубоко осмысленная работа по совершенствованию Севастополя в качестве главной базы флота, строительству новых флотских зданий и сооружений. Развитию гражданского сектора было уделено значительно меньше внимания: район гражданской жилой и коммерческой застройки был лишь намечен между Артиллерийской и Карантинной бухтами, без планов зданий и сооружений, без конкретики.

Ф.Ф. Ушаков рассматривал развитие Севастополя исключительно как военного гарнизона, где все должно быть подчинено интересам развития и укрепления главной базы Черноморского флота. Поэтому и проекты, разработанные для города работавшими с Н.С. Мордвиновым архитекторами И.И. Князевым и Ф.И. Вуншем в стиле екатерининского классицизма, имели ярко выраженный военно-утилитарный характер.

¹ Видимо, имеется в виду дом самого Ф.Ф. Ушакова на ул. Екатерининской (совр. ул. Ленина, на территории современного Екатерининского сквера), который впоследствии стал основной государственной резиденцией в Севастополе. В ней проживали главный командиры ЧФ и члены императорской фамилии в период пребывания в Севастополе [4, с.105].

² Видимо, ул. Екатерининской.

Но этим планам не суждено было осуществиться: ни одно сооружение, спроектированное в 1795 году для Севастополя под руководством И.И. Князева, построено не было, как и храм по проекту Ф.И. Вунша. Инфраструктура главной базы не претерпела существенных изменений вплоть до 30-х годов XIX века.

Источники и литература (References):

1. Адмирал Ушаков (в 3-х томах), Том I. / под ред. Р.Н. Мордвинова. М.: Воениздат, 1951. 772 с.
2. Архив графов Мордвиновых. Т. 1. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1901. 714 с.
3. Распоряжения светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического качательно устройства Таврической области с 1781 по 1786 год // ЗООИД. 1881. Т. 12. С. 249–329.
4. История Севастополя в трех томах. Том II. История Севастополя имперского периода (1783–1917 гг.) М.: Издательство «ИстЛит», 2021. 800 с.
5. Конвертер денежных единиц // URL: https://drevlit.ru/converter_money.html
6. Общий морской список. Ч. IV. СПб.: Тип. В. Демакова, 1890.
7. РГАВМФ. Ф. 245. Ед. хр. 86. Л. 41.
8. РГАВМФ. Ф. 3/л. Оп. 26. Ед.Хр. 2645. Л. 2.
9. Северная пчела. 1827. 25 октября. № 128.
10. Скориков Ю.А. Севастопольская крепость. СПб.: Стройиздат, 1997. 320 с.